

ارزیابی اثرات شوک های نفتی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل

خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

دکتر رضا عیوضلو

استادیار گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سمیرا منصوری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های نفت شامل شوک های عرضه، تقاضای جهانی و قیمت نفت بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. برای این منظور با استفاده از ساختارهای شوک های عرضه نفت خام، تقاضای جهانی و قیمت واقعی نفت بر نوسانات حاصل شده از روش $AR(1)-GARCH(1,1)$ استفاده شده است. بازه زمانی مورد بررسی ابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۹۴ می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در کوتاه مدت و بلند مدت شوک های عرضه نفت تأثیری بر نوسانات بازار سهام بورس تهران نداشت. در مقابل شوک تقاضای کل باعث افزایش آنی نوسانات بازدهی سهام در کوتاه مدت و تأثیر مثبت و ملایم تر در بلند مدت شد. شوک های قیمتی نفت نیز اثر آنی و مثبت تا ۴ دوره در کوتاه مدت و تأثیر مثبت در بلند مدت داشت.

واژگان کلیدی: نوسانات بازدهی، سری زمانی، VAR ساختاری، شوک های نفتی

مقدمه

در دهه اخیر قیمت نفت نقش مهمی در مدل‌سازی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می‌کند. امروزه قیمت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بنیادین در بازارهای مختلف مالی شناخته می‌شود که در این میان بازار سهام از جایگاه خاصی برخوردار است. عمده پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص رابطه میان تغییرات قیمت نفت و بازار سهام مبتنی بر داده‌های کشورهای توسعه یافته است. از منظر نظری، قیمت نفت و شوک‌های مرتبط با آن می‌تواند بر بازده بازار سهام یا قیمت‌های سهام از طریق درآمدهای انتظاری تأثیرگذار باشد (Jones et al, 1992).

شناخت فاکتورها و عواملی که باعث رشد و توسعه آنها می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی را می‌توان یکی از ضروریات این امر برشمرد. بازار سهام متأثر از شرایط محیطی است و در کشورهای صادرکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی موثر بر وضعیت اقتصاد کلان و در نهایت بازار سهام تغییرات قیمت نفت است.

جایگاه نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد تک محصولی و نیز وابستگی شدید تولید ناخالص ملی به درآمدهای حاصل از فروش جهانی این کالا از یک سو و همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از نوسانات سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌الملل که اول درآمدهای نفتی را بی‌ثبات ساخته و دوم موجب آسیب‌پذیر شدن اقتصاد داخلی می‌گردد، از سوی دیگر، بیانگر اهمیت بررسی نوسانات قیمت نفت بوده و همچنین نقش و کارکرد بازار سهام جهت هدایت سرمایه‌های داخلی به فرآیند تولید و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر نیز مبین جایگاه حائز اهمیت بازار سهام می‌باشد.

از منظر تئوریک، کانال‌های بسیاری وجود دارد که تغییرات قیمت نفت می‌تواند بازده‌های سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اصلی‌ترین منطبق برای اینکه تغییرات قیمت نفت، شاخص سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد تأثیر آن بر مجموع تنزیلات جریان نقدی آتی مورد انتظار آن است که میتوان از دو منظر به آن نگاه کرد. جنبه اول آن از منظر تغییر درآمد شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به سبب همبستگی بین قیمت نفت و قیمت فرآورده‌های پتروشیمیایی و پالایشگاهی است و بخش دوم آن از منظر کاهش درآمدهای دولت و تغییر بودجه آن است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک‌های قیمت نفت، عرضه نفت و تقاضای جهانی بر نوسانات بازار سهام کشور ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) می‌باشد.

به عنوان هدف فرعی مقاله، اثر شوک‌های مذکور در کوتاه مدت و بلند مدت بررسی می‌شود.

در این مقاله با استفاده از داده‌های روزانه بازده و نوسانات، کوواریانس بازده و نوسانات را در بازه ماهانه با استفاده از مدل GARCH محاسبه و با استفاده از متغیرهای دیگر و مدل SVAR تخمین این اثرات انجام شده است.

مبانی تحقیق

در طول نیم دهه گذشته تحقیقات منتشر شده در رابطه با ارتباط نفت و قیمت سهام افزایش داشته است. هوانگ و همکاران (۱۹۹۶) با استفاده از روش خودرگرسیو برداری (VAR) به بررسی رابطه بازده آتی نفت و بازده سهام ایالات متحده و پیدا کردن شواهدی از ارتباط بین آنها پرداخته شده است. سادورسکی (۱۹۹۹) با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری (VAR) به بررسی قیمت نقدی نفت و بازده سهام در فعالیت اقتصادی پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که قیمت نفت و نوسانات قیمتی نفت هر دو نقش مهمی در بازده واقعی سهام طی سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ داشته است. همچنین شواهدی وجود دارد که قیمت نفت خام اثرات نامتقارن در اقتصاد خواهد داشت. بشیر و سادورسکی (۲۰۰۶) با استفاده از یک مدل چند عاملی که اجازه می دهد برای عوامل مشروط و بی قید و شرط به مطالعه تاثیر تغییرات قیمت نفت بر یک مجموعه بازده بازار سهام پرداخته است. آنها شواهد قوی از وجود تاثیر ریسک قیمتی نفت بر بازده اوراق بهادار بازارهای در حال ظهور پیدا کردند. یافته ای تجربی به خوبی تاثیر نامتقارن اخبار در انتقال نوسانات را نشان می دهد.

پارک و راتی (۲۰۰۸) با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری دریافتند که قیمت نفت خام برنت تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام کشورهای صادرکننده نفت طی سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ داشته است.

روش تحقیق

بی تردید مهم ترین مسأله در یک تحقیق، انتخاب و اتخاذ روش علمی می باشد تا به وسیله آن بتوان به نتیجه علمی و کاربردی دست یافت. چنانچه روش شناسی صحیح صورت نپذیرد بی گمان نتایج تحقیق، پژوهشگر و استفاده کنندگان را به بیراهه خواهد برد. با عنایت به این امر، اتخاذ یک روش عقلایی دارای روح علمی و انتظام و واقعیت گرا برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است (شریفی، ۱۳۸۰).

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است، زیرا با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیق بنیادی فراهم شده، به بررسی مقایسه ای اثرات شوک های نفت بر نوسانات بازار سهام در کشور ایران می پردازد؛ اما از حیث روش و ماهیت تحقیق این پژوهش توصیفی و همبستگی می باشد، که به منظور شناسایی این مورد با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) می پردازد.

تحقیق حاضر از روش های آماری و اقتصادسنجی برای ارزیابی و آزمون فرضیات استفاده می کند. این روش شامل بررسی و تخمین مدل رگرسیونی می باشد.

برای آزمون هم انباشتگی از روش یوهانسن استفاده شد که ابتدا باید مدل تصحیح خطا تخمین زده شود و سپس با استفاده از رتبه ماتریس π و آماره های λ_{trace} و λ_{max} ، تعداد روابط هم انباشتگی را به دست آورد. پس ابتدا به طور اجمالی مدل تصحیح خطا را بیان کرده و سپس آزمون هم انباشتگی یوهانسن برای تشخیص تعداد روابط هم انباشتگی بیان می شود. (Enders, 2004).

زمانی که مطمئن نیستیم همه متغیرها واقعاً برونزا هستند، می‌توان تابع انتقال را به‌گونه‌ای تغییر داد که در آن همه متغیرها درونزا محسوب شوند. در حالت دومتغیره، سری زمانی y_t تحت‌تأثیر مقادیر جاری و گذشته دنباله z_t و سری زمانی دنباله z_t تحت‌تأثیر مقادیر جاری و گذشته y_t قرار می‌گیرد. سیستم ساده دو متغیره زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\begin{aligned} y_t &= b_{10} + b_{11}z_t + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \\ z_t &= b_{20} + b_{21}y_t + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \end{aligned} \quad 1$$

۱- فرض می‌شود y_t و z_t هر دو مانا هستند.

۲- ε_{yt} و ε_{zt} نوفه سفید با انحراف معیار σ_z و σ_y هستند.

۳- ε_{yt} و ε_{zt} توزیع نوفه سفید و مستقل از یکدیگر هستند.

معادلات بالا یک سیستم خود رگرسیون برداری مرتبه اول با یک وقفه را نشان می‌دهد که برای توضیح یک سیستم با درجات بالا نیز مناسب است و از آنجا که y_t و z_t پیشاپیش بر همدیگر تأثیر می‌گذارند، ساختار سیستم در برگرنده یک بازخورد می‌باشد. لازم به یادآوری است که ε_{yt} و ε_{zt} اخلاص خالص یا شوک هستند و زمانی که b_{11} مساوی صفر نباشد، اثر همزمان غیرمستقیمی بر روی z_t دارد و اگر b_{21} مساوی صفر نباشد اثر همزمان غیرمستقیمی بر روی y_t خواهد داشت.

از آنجا که y اثر همزمانی بر روی z و z اثر همزمانی بر روی y دارد، لذا معادلات بالا به فرم تقلیل‌یافته تبدیل می‌شوند. از این رو با استفاده از جبر ماتریسی فرم زیر را خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1t} \\ x_{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \quad 2$$

$$Bx_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 x_{t-1} + \varepsilon_t \quad 3$$

با ضرب طرفین در B^{-1} از سمت چپ داریم: $B^{-1}Bx_t = B^{-1}\Gamma_0 + B^{-1}\Gamma_1 x_{t-1} + B^{-1}\varepsilon_t$

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + e_t \quad 4$$

که در آن $e_t = B^{-1}\varepsilon_t$ است و برای نماد گذاری می‌توان ai_0 را به عنوان عنصر I از بردار A_0 و ai_j را به عنوان عنصری از سطر i و ستون j از ماتریس A_1 و eit را به عنوان عنصر i از بردار e_t تعریف کرد.

با استفاده از علائم جدید می‌توان معادلات اولیه را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$y_t = a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + e_{1t} \quad 5$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + e_{2t} \quad 6$$

برای تشخیص بین سیستم نمایش داده مجموعه معادلات 5 بعنوان VAR ساختاری و معادله 6 بعنوان VAR استاندارد نامیده می شود. باید توجه کرد که عبارت e_{1t} و e_{2t} ترکیبی از دو تکانه ε_{yt} و ε_{zt} هستند. از آنجا که ε_{yt} و ε_{zt} نوبه سفید هستند پس e_{1t} و e_{2t} دارای میانگین صفر، واریانس ثابت و سری ها نیز غیرهمبسته هستند.

$$e_{1t} = (\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt}) / (1 - b_{12}b_{21}) \quad 7$$

$$e_{2t} = (\varepsilon_{zt} - b_{21}\varepsilon_{yt}) / (1 - b_{12}b_{21}) \quad 8$$

برای بدست آوردن این خاصیت از e_{1t} امید ریاضی می گیریم.

$$E(e_{1t}) = E(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt}) / (1 - b_{12}b_{21}) = 0 \quad 9$$

واریانس e_{1t} از طریق معادله زیر برآورد می شود:

$$Ee_{1t}^2 = E[(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt}) / (1 - b_{12}b_{21})]^2 = (\sigma_y^2 + b_{12}^2\sigma_z^2) / (1 - b_{12}b_{21})^2 \quad 10$$

بنابراین واریانس e_{1t} مستقل از زمان بوده و کوواریانس e_{1t} و e_{1t-i} به شرح ذیل است:

$$Ee_{1t}e_{2t} = E[(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})(\varepsilon_{yt-i} - b_{12}\varepsilon_{zt-i})] / (1 - b_{12}b_{21})^2 = 0 \quad \text{for } i \neq 0 \quad 11$$

به این ترتیب از معادله بالا استفاده کرد برای نشان دادن این که e_{1t} یک فرایند ثابت با میانگین صفر و واریانس ثابت است و تمام کوواریانس های آن مساوی صفر است. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که e_{1t} و e_{2t} همبسته هستند. کوواریانس هر دو عبارت چنین است.

$$Ee_{1t}e_{2t} = E[(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})(\varepsilon_{zt} - b_{12}\varepsilon_{yt})] / (1 - b_{12}b_{21})^2 \quad 12$$

در حالت کلی برای اینکه دو تکانه ناهمبسته شوند، رابطه بالا باید مساوی صفر شود.

در حالت کلی می توان الگوی VAR را با n متغیر درونزا، p وقفه و با نمادگذاری ماتریسی به صورت زیر نشان داد:

$$Z_t = C + \sum_{i=1}^p B_i Z_{t-i} + e_t \quad 13$$

که در آن $Z_t - i$ ، مقادیر با وقفه متغیرها، ϵ_t بردار $n \times 1$ جملات اخلاص، Z_t بردار $n \times 1$ متغیرهای مدل و B ماتریس $k \times k$ ضرایب ثابت هستند.

مشخصه‌ی بارز روش VAR، استفاده از پسماندهای تخمین زده شده در تحلیل پویای مدل می‌باشد در این روش برخلاف روش سنتی اقتصاد، پسماندها همانند بخش‌های واقعی سیستم عمل می‌کنند. سیمز (۱۹۹۰) به منظور تحلیل مناسبتر و جامع‌تر اثر شوک‌های سیاستی پیش‌بینی نشده بر متغیرهای کلان، استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس را پیشنهاد کرد. این دو ابزار از بیان مدل VAR به صورت نمایش میانگین متحرک به دست می‌آیند. توابع واکنش آنی ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار پویای متغیرهای مدل هنگام وقوع شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی در دیگر متغیرهای مدل می‌باشد. این توانایی به این دلیل است که این توابع عکس‌العمل همه متغیرهای موجود در سیستم را در اثر شوکی به اندازه‌های مختلف در یکی از متغیرها نشان می‌دهد. بنابراین از این ابزار می‌توان برای تجزیه و تحلیل اثر شوک‌های ساختاری بر متغیرهای هدف استفاده نمود. تجزیه واریانس خطای بیش‌بینی، درصد تغییرات در متغیر هدف را در اثر شوک‌های خودش و شوک‌های دیگر متغیرهای موجود در سیستم در طی زمانهای مختلف نشان می‌دهد.

تجزیه چولسکی بر یک ترتیب علی دلالت می‌کند در صورتی که محقق بخواهد آثار بیش از یک شوک (مثلاً شوک نفتی) را بررسی کند ممکن است غیرقابل قبول باشد (البورن، ۲۰۰۸). بلانچاردو برنانک (۱۹۸۹) با در نظر گرفتن محدودیت‌های نظری روی آثار همزمان تکانه‌ها الگوی SVAR را توسعه دادند، سپس کلاریدا و گالی (۱۹۹۴) با اعمال محدودیت‌های نظری روی آثار بلندمدت تکانه‌ها، توابع واکنش آنی را شناسایی کردند. مزیت عمده مدل‌های SVAR نسبت به مدل‌های VAR اولیه این است که برخلاف الگوی VAR غیرمقید که در آنها شناسایی تکانه‌های ساختاری به طور ضمنی و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد، الگوهای خودرگرسیون برداری ساختاری بطور صریح دارای یک منطق اقتصادی مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی برای اعمال قیود و محدودیت‌ها است. این محدودیت‌ها می‌توانند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند. پس از اعمال محدودیت‌ها شناسایی شوک‌های ساختاری به دست می‌آیند. این شوک‌ها می‌توانند برای ایجاد توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به منظور ارزیابی آثار پویا بر روی متغیرهای مختلف بکار گرفته شوند. مدل‌های VAR مطالعات مربوط به مکانیزم انتقال پولی که تجزیه چولسکی را مورد استفاده قرار داده اند معمولاً بر شناسایی جزئی تأکید کرده اند و تکیه بر شناسایی جزئی بدین مفهوم است که در هر مدل تنها یک شوک می‌تواند مطالعه شود.

همانطور که در رابطه ۲ یا ۳ مشخص شد $e_t = B^{-1} \epsilon_t$ در نظر گرفته شد که به سادگی می‌توان آن را به شکل $\epsilon_t = B e_t$ تبدیل کرد. از آنجایی که فرض شده است ماتریس B یک ماتریس مربع معکوس پذیر است.

حال با تحمیل قیود ساختاری مختلف بر ماتریس B می‌توان خودرگرسیون ساختاری (SVAR) را تبیین نمود. برای مثال در طرح شناسایی تجزیه شوک ساختاری چولسکی ساختار این ماتریس به صورت زیر قابل تبیین است.

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_{44} \end{pmatrix}$$

برای مثال در اینجا این ماتریس بدین مفهوم است که اولاً به تعداد متغیرهای موجود در مدل ساختاری شوک‌های ساختاری وجود دارد. دوماً با توجه به قطری بودن این ماتریس شوک‌های ساختاری طبق تعریف به طور متقابل ناهمبسته می‌باشند و ثالثاً واریانس تمام شوک‌های ساختاری جهت سادگی به یک نرمال می‌شوند، درعین حال عناصر این ساختار بسته به نوع داده و ساختار اقتصادی قابلیت تغییر را دارد.

برای نیل به اهداف این پژوهش و با توجه به مدلی که شرح داده شد؛ از اطلاعات مربوط به تغییرات در تولید نفت خام جهانی ($\Delta Prod$)؛ مجموع تقاضای جهانی (rea)؛ و قیمت واقعی نفت (rpo) و بازدهی شاخص سهام بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۹۴ که به صورت روزانه استخراج و به صورت ماهانه نوسانات آن با مدل $AR(1)$ - $GARCH(1,1)$ محاسبه گردیده؛ استفاده شده است.

در تحقیق حاضر رابطه $\varepsilon_t = Be_t$ به صورت زیر تبیین شده است؛ به طوری که بخشی از متغیرهای درون را شامل تغییرات در تولید نفت جهانی می‌باشد ($\Delta Prod$)؛ مجموع تقاضای جهانی (rea)؛ و قیمت واقعی نفت (rpo) است.

$$e = \begin{pmatrix} e_t^{\Delta prod} \\ e_t^{rea} \\ e_t^{rpo} \\ e_t^{cov} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & 0 \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_t^{\Delta prod} \\ \varepsilon_t^{rea} \\ \varepsilon_t^{rpo} \\ \varepsilon_t^{cov} \end{pmatrix} \quad (3-33)$$

که در آن $\varepsilon_t^{\Delta prod}$ به شوک‌های عرضه نفت؛

ε_t^{rea} شوک‌های مجموع تقاضا؛

ε_t^{rpo} شوک‌های تقاضای خاص ۲ نفت؛

ε_t^{cov} شوک‌های کوواریانس بازده و نوسان سهام اشاره دارد.

بر اساس مقاله کیلیان (۲۰۰۹) $j=24$ در نظر گرفته خواهد شد، زیرا الگ‌های بیشتر از ۲۴ به طور بالقوه تاخیر طولانی تری در اثرات شوکها بر قیمت نفت خواهد گذاشت.

یافته ها

خصوصیات آماری داده‌های مورد بررسی در جدول ۱ خلاصه شده است. همانطور که مشخص است میانگین بازدهی بورس تهران نزدیک به صفر بوده است. همچنین میانگین قیمت واقعی نفت خام در این دوره ۸۶٫۵ دلار بوده است که دارای انحراف میانگینی برابر ۲۲ دلار است. از سوی دیگر تقاضای جهانی با انحراف معیار ۲۶ دارای میانگین ۲۳ بوده است که نشان دهنده تلاطم بالای این متغیر است.

جدول ۱: شاخص های آماری متغیرهای پژوهش

آماری شاخص	تولید تغییرات نفت	تقاضای جهانی	واقعی قیمت نفت	بازدهی بورس ایران
میانگین	۰٫۰۰۱۰۲	۲۳٫۲۷	۸۶٫۵۵	۰٫۰۰۰۲۵
میانه	۰٫۰۰۱۹۹	۲۶٫۵۰	۹۰٫۹۵	-۰٫۰۰۰۵۰
حداکثر	۰٫۰۲	۶۳٫۲۸	۱۳۹٫۰۷	۰٫۱۳
حداقل	-۰٫۰۲	-۴۱٫۹۱	۴۰٫۱۳	-۰٫۱۶
معیار انحراف	۰٫۰۱	۲۶٫۲۶	۲۲٫۶۰	۰٫۰۶
چولگی	-۰٫۴۲	-۰٫۷۷	-۰٫۲۶	-۰٫۲۲
کشیدگی	۳٫۳۳	۲٫۷۸	۲٫۴۸	۲٫۶۵

جدول زیر نتایج حاصل از آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) را نشان می‌دهد. نتایج نشان دهنده این امر می‌باشد متغیرهای تحقیق به دلیل بیشتر بودن مقادیر آماره آزمون از مقادیر بحرانی در سطح معنی داری ۹۵ درصد در سطح دارای ریشه واحد نبوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را رد کرده و این متغیرها مانا می‌شود و به عبارتی این متغیرها انباشته از مرتبه اول یا $I(0)$ می‌باشند. از این رو می‌توان متغیرها را به صورت سری زمانی وارد مدل کرد.

جدول ۲: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

متغیر	آماره آزمون	سطح احتمال
D(prod)	-۱۲,۰۱	۰,۰۰۰
REA	-۷,۸۰۸	۰,۰۰۰
RPO	-۲,۹۷۲	۰,۰۴۰
بازدهی ایران	-۳,۴۵۵	۰,۰۱۱

برای محاسبه نوسانات بازار سهام روش‌های گوناگونی وجود دارد که در ادامه پر کاربردترین روش‌های آن معیار واریانس یا انحراف معیار متغیر است.

از آنجایی که ممکن است با تغییر واریانس در طول زمان برآورد دچار خطا گردد بهتر است در چنین شرایطی واریانس شرطی خطای پیش‌بینی به‌عنوان معیاری برای محاسبه نوسانات در نظر گرفته شود. در این شرایط استفاده از مدل‌های عمومی ARCH و شکل گسترش یافته آنها یعنی GARCH ارجحیت دارند. در این گونه مدل‌ها نااطمینانی متغیر به‌وسیله واریانس شرطی جمله خطای مدل برآوردی که در طول زمان تغییر می‌کند به دست می‌آید. در این پژوهش از مدل عمومی مدل خودرگرسیون ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون (AR(1)-GARCH(1,1)) بهره‌گرفته شده است.

جدول ۳: نتایج برآورد نوسانات بازده سهام بورس تهران

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.001518	0.004673	0.324923	0.7452
AR(1)	-0.305793	0.109227	-2.799613	0.0051

Variance Equation

C	5.71E-05	4.96E-05	1.151589	0.2495
RESID(-1)^2	-0.080270	0.025505	-3.147177	0.0016
GARCH(-1)	1.071133	0.000159	6738.184	0.0000

به منظور بررسی تاثیر شوک‌های ناشی از قیمت نفت بر بازار سهام کشور ایران در ادامه از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می‌شود برای این منظور ابتدا تعداد وقفه‌های بهینه مدل مشخص می‌شود. در این مرحله لازم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از ملاک‌های تعیین وقفه تعیین گردد. تعیین وقفه بهینه باید بر اساس تعداد متغیرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد. در جدول ۴ جهت بررسی مدل تاثیر تاثیر شوک‌های ناشی از قیمت نفت بر بازار سهام ایران وقفه بهینه بر اساس معیارهای آکاوایک، شوواتز و هنان کوئین وقفه بهینه ۲ تبیین شده است.

جدول ۴: نتایج بررسی وقفه بهینه برای تاثیر شوک نفتی بر نوسانات بازار سهام ایران

وقفه	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	99.33196	NA	1.85e-06	-1.851106	-1.748787	-1.809663
1	367.1484	509.6313	1.39e-08	-6.740746	-6.229148	-6.533531
2	421.5116	99.22601	6.61e-09*	-7.485662*	-6.564786*	-7.112676*
3	431.0961	16.74963	7.51e-09	-7.36109	-6.030935	-6.822332
4	438.5881	12.51093	8.92e-09	-7.195886	-5.456453	-6.491356
5	455.7133	27.26731*	8.82e-09	-7.217735	-5.069024	-6.347433
6	466.1161	15.75563	1.00e-08	-7.10905	-4.551061	-6.072977
7	472.3044	8.891898	1.24e-08	-6.918531	-3.951264	-5.716686
8	477.5007	7.062922	1.57e-08	-6.708751	-3.332205	-5.341134

با توجه به ماهیت داده‌های سری زمانی و نوع مطالعه، جهت ارزیابی اثر تاثیر شوک‌های نفتی بر نوسانات بازار سهام، در این بخش از مطالعه به برآورد بردار خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، خواهیم پرداخت. این روش نسبت به سایر روش‌های ممکن دارای ویژگی‌های زیر است که استفاده از آن را توجیه پذیر می‌سازد:

➤ نیازی به نگرانی درباره تعیین درونزا و برونزا بودن متغیرها نیست، زیرا تمامی متغیرها در این مدل درون‌زا هستند.

➤ تخمین مدل ساده بوده و می‌توان از روش متعارف حداقل مربعات معمولی برای هر یک از معادلات به صورت جداگانه استفاده کرد.

➤ پیش‌بینی‌هایی که از این روش بدست می‌آید، در بسیاری از موارد بهتر از نتایج مدل‌های پیچیده مانند معادلات همزمان است (گجراتی، ۱۳۷۸).

بدین ترتیب مدل زیر تصریح شده بر پایه SVAR را برای هر بازار سهام به تفکیک برای روند کوتاه مدت در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از برآورد تابع واکنش آنی تاثیر شوک‌های نفتی بر نوسانات بازار سهام ایران در نمودار ۱ خلاصه شده است. همانطور که مشخص است در واکنش به شوک اول (تغییرات عرضه جهانی نفت) تغییرات پیش‌بینی نشده عرضه نفت بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی‌داری ندارند.

Response to Structural One S.D. Innovations ± 2 S.E.

نمودار ۱: تابع واکنش آنی نوسانات بازدهی بورس ایران به شوک‌های نفت

همچنین در این بررسی یک افزایش غیرمنتظره در تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی ناشی از افزایش فعالیت واقعی اقتصاد جهانی به افزایش آنی نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار خواهد شد. اثر شوک تقاضای جهانی بعد از ۳ دوره از لحاظ آماری مثبت و معنی‌دار بوده و یک سال طول خواهد کشید و بعد از آن میرا خواهد شد و شوک قیمت واقعی نفت اثر آنی مثبت و معنی‌دار داشته و تا دوره ۴ معنی‌دار نیز می‌باشد و پس از آن این تاثیر به سمت صفر میرا می‌گردد.

نتایج تجزیه واریانس در جدول ۵ آورده شده است. این نتایج درصد مشارکت هر یک از شوک‌های مورد بررسی در توضیح تغییرات نوسانات بازدهی بورس ایران را نشان می‌دهد. اثر شوک‌های هدایت‌کننده بازار جهانی نفت در کوتاه‌مدت قابل اغماض می‌باشد و در بلندمدت شوک‌های مورد بررسی سهم بیشتری در توضیح‌دهندگی نوسانات بازدهی بورس ایران دارد. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عرضه نفت یک عنصر تأثیرگذار بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران محسوب نمی‌شود ولی شوک‌های قیمت واقعی نفت و تقاضای کل بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می‌باشند.

بدین ترتیب در این بخش، نتایج نشان می‌دهد که اثر این سه شوک بر روی نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران متفاوت است. شوک وارده بر عرضه نفت اثر آنی مثبت بر نوسانات بازدهی بازار بورس ایران دارد که مطابق انتظار تئوریک بوده ولی از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. شوک‌های قیمت واقعی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی اثر مثبت معنی‌داری بر روی نوسانات بازار سهام می‌گذارد. نتایج حاکی از آن است که یکی از دلایل اصلی افزایش نوسانات بازار سهام در سالهای اخیر ناشی از اثر شوک‌های مثبت تقاضای جهانی و قیمت واقعی نفت بوده است که با نتایج سایر مطالعات تجربی نظیر کیلیان (۲۰۰۹) نیز سازگار می‌باشد.

جدول ۵: تجزیه واریانس نوسانات بازدهی بورس ایران

دوره	نفت عرضه تغییرات شوک	کل تقاضای شوک	نفت واقعی قیمت شوک	شوکه‌ها سایر
۱	۲۰۶۸۰	۱۲۰۴۲	۱۲۸۰۴۳	۸۳۹۲۳۵
۲	۲۳۴۵۰	۱۱۳۷۹	۱۴۴۶۵۱	۸۲۰۵۲۰
۳	۲۴۳۱۰	۳۴۶۴۲	۱۵۴۶۰۲	۷۸۶۴۴۵
۴	۲۳۹۵۸	۹۳۶۲۶	۱۵۱۹۰۴	۷۳۰۵۱۲
۵	۲۳۷۳۷	۱۷۱۹۳۸	۱۴۰۵۱۳	۶۶۳۸۱۲
۶	۲۳۸۰۴	۲۴۴۴۶۶	۱۲۷۷۰۰	۶۰۴۰۳۰

۷	۲.۴۰۴۴	۲۹.۹۷۷۸	۱۱.۷۱۶۷	۵۵.۹۰۱۲
۸	۲.۴۳۸۳	۳۳.۷۹۷۸	۱۰.۹۵۳۷	۵۲.۸۱۰۲
۹	۲.۴۷۲۵	۳۶.۳۲۶۲	۱۰.۴۳۱۳	۵۰.۷۷۰۰
۱۰	۲.۴۹۹۶	۳۷.۹۹۱۲	۱۰.۰۸۴۸	۴۹.۴۲۴۴

در بررسی رابطه بلند مدت در خودرگرسیون برداری ساختاری با در نظر گرفتن یک مدل VAR غیر ساختار به صورت زیر همچون فصل سوم می‌توان شروع کرد؛

$$y_t = A^{-1}C(L)y_t + A^{-1}Bu_t$$

در این بررسی بر اساس محدودیت‌ها می‌توان با استفاده از $Ae_t = Bu_t$ به صورت زیر استفاده نمود؛ لذا خواهیم داشت؛

$$[I - A^{-1}C(L)]y_t = A^{-1}Bu_t$$

$$y_t = [I - A^{-1}C(L)]^{-1}A^{-1}Bu_t$$

عبارت اخیر شوک‌های تصادفی بلند مدت را نشان می‌دهد که در آن با فرض در نظر گرفتن ماتریس C به صورت $C = [I - A^{-1}C(L)]^{-1}A^{-1}B$ اثر جمعی از یک شوک U توسط ماتریس C نشان داده می‌شود. از این رو اگر ما فرض کنیم که در بلند مدت اثر جمعی از یک شوک UI بر متغیر YJ صفر است، پس از آن ستون I و ردیف J ماتریس C باید صفر باشد. تبیین مقادیر ماتریس C شوک‌های بلند مدت را نشان می‌دهد. محدودیت‌های بلند مدت برای بررسی همچون بخش کوتاه مدت به صورت زیر اعمال شده است.

$$\begin{vmatrix} C(1) & 0 & 0 & 0 \\ C(2) & C(5) & 0 & 0 \\ C(3) & C(6) & C(8) & 0 \\ C(4) & C(7) & C(9) & C(10) \end{vmatrix}$$

نتایج بررسی شوک‌های بلند مدت به صورت تابع واکنش بلند مدت برای تاثیر شوک‌های ساختاری نفت بر نوسانات بازار بورس ایران در نمودار (۴-۴) مشخص شده است.

همانطور که مشخص است همچون بخش کوتاه مدت شوک‌های تقاضای کل و قیمت واقعی نفت تاثیر مثبتی بر نوسانات بازار بورس ایران دارد.

Response to Structural One S.D. Innovations

Response of IRAN_RV to Shock 1

Response of IRAN_RV to Shock 2

Response of IRAN_RV to Shock 3

نمودار ۲: تابع واکنش بلندمدت نوسانات بازدهی بورس ایران به شوک‌های نفتی

بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله تاثیر شوک‌های نفتی شامل شوک‌های قیمتی، شوک‌های عرضه و شوک تقاضای جهانی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران در دو بازه بلندمدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پس از شرح مقدمه و مبانی تحقیق و بیان روش تحقیق، سوالات و اهداف مقاله تبیین گردید و با استفاده از برازش مدل SVAR اهداف و سوالات تحقیق در بخش یافته‌ها پاسخ داده شد.

سوال اصلی مطرح شده در مقاله این بود که آیا شوک‌های نفتی عرضه، شوک‌های تقاضای جهانی و شوک‌های قیمتی نفت بر نوسانات بازدهی بورس تهران تاثیر دارند؟

به عنوان سوال فرعی بررسی گردید که تاثیر هر یک از شوک‌های مذکور در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است.

پس از بیان خصوصیات آماری متغیرهای این پژوهش به بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته پرداخته شد. نتایج این بخش نشان داد که متغیرهای مورد بررسی مانا از مرتبه $I(0)$ می‌باشند از این رو سری‌های زمانی وارد مدل گردیدند. در گام بعدی با استفاده از مدل VAR ساده مرتبه وقفه بهینه برای مدل SVAR تبیین شد. نتایج این بخش نشان داد که بهترین وقفه بر اساس معیارهای اطلاعاتی و با کمترین اطلاعات از دست رفته برای معادله وقفه بهینه دوم است. در گام بعدی و پس از تبیین وقفه بهینه، شوک‌های نفتی به سه شوک تغییرات عرضه نفت خام، قاضای کل جهانی بر اساس مطالعه کلیان (۲۰۰۹) و قیمت واقعی نفت خام بر اساس مطالعه کانگ و همکاران (۲۰۱۵) در نظر گرفته شد. از سوی دیگر برای محاسبه نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از روش واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته به صورت $AR(1)-GARCH(1,1)$ استفاده شد تا علاوه بر محاسبه نوسانات به صورت شرطی بتوان معیاری از ریسک در بورس تهران را مورد ارزیابی قرار داد.

پس از طی مراحل عنوان شده در بالا با در نظر گرفتن ساختارهای لازم همچون مطالعه کانگ و همکاران (۲۰۱۵) ماتریس A و B در ضرایب مدل SVAR در دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت گنجانده شد و نتایج زیر حاصل گردید:

در واکنش به شوک اول یا همان شوک تغییرات عرضه جهانی نفت، تغییرات پیش‌بینی نشده عرضه نفت بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی‌داری ندارند. همچنین یک افزایش غیرمنتظره در تقاضای جهانی به عنوان شوک دوم ناشی

از افزایش فعالیت واقعی اقتصاد جهانی به افزایش آنی نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار خواهد شد. علاوه بر این شوک قیمت واقعی نفت (شوک سوم) اثر آنی مثبت و معنی‌داری داشته است. در بررسی تجزیه واریانس شوک های عرضه نفت یک عنصر تأثیرگذار بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران محسوب نمی‌شود ولی شوک های قیمت واقعی نفت و تقاضای کل بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می‌باشند. در مورد رابطه بلند مدت نیز همچون بخش کوتاه مدت شوک‌های تقاضای کل و قیمت واقعی نفت تأثیر مثبتی بر نوسانات بازار بورس ایران دارد. جدول ۶ جمع بندی از یافته های این مقاله است.

جدول ۶: جمع بندی

کشور ایران		
بلند مدت	کوتاه مدت	
معنی دار نبود	معنی دار نبود	شوک عرضه نفت
تأثیر مثبت بر نوسانات	افزایش آنی نوسانات بازدهی سهم	شوک تقاضای کل
تأثیر مثبت بر نوسانات	اثر آنی مثبت و معنی دار تا دوره ۴	شوک قیمت نفت

با توجه به تأثیرپذیری کوتاه مدت و بلند مدت بازار سهام ایران از شوک‌های نفتی کشوری همچون ایران که اقتصادی وابسته به نفت را دارد سیاست‌های ذخیره سازی مناسب نفتی و همچنین ذخایر ارزی برای جلوگیری از شوک‌های نفتی لازم و ضروری است. البته خروج از اقتصاد نفتی که در برنامه دولت یازدهم نیز قرار گرفته است می‌تواند بهترین پیشنهاد با توجه به نتایج حاصل از این پایان نامه و به جهت کاهش ریسک بازدهی بازار سرمایه در ایران باشد.

منابع

- پاشا شریفی، حسن و شریفی، نسترن، (1380)، روش‌های تحقیق، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخن.
- دامودارن گجراتی، (۱۳۷۷)، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران
- Jones, C.M, Kaul, G. (1996). Oil and stock Markets. Journal of Finance, 51 (2), 463-491.
- Sadorsky Perry.(199). Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics, 21(5):449-469.
- Enders ,Walter (2010), Applied Econometrics Time Series, John wiley & sons, Third Edition, New York.

- Hamilton, J. D. (2013). Historical oil shocks. In Parker, R. E. and Whaples, R., editors.
- Huang, R.D., Masulis, R.W. and H.R. Stoll, (1996), Energy shocks and financial markets, *Journal of Futures Markets*, Vol. 16, No. 1, 1-27.
- Syed A. Basher, Perry Sadorsky (2006). Oil price risk and emerging stock markets. *Global Finance Journal* 17 (2006) 224–251.
- Blanchard, Olivier Jean, Quah, Danny (1989). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. *Economic Review*, Vol. 79, No. 4, pp. 655-673.
- Jung, H. and Park, C. (2011). Stock market reaction to oil price shocks: a comparison between an oil-exporting economy and an oil-importing economy. *Journal of Economic*
- Kang, W. and Ratti, R. A. (2013). Oil shocks, policy uncertainty and stock market return. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*
- International Energy Agency (2014), *Oil Information*, 2014 Edition. Paris: International Energy Agency.
- Kang, W., Ratti, R. A., and Yoon, K. H. (2015). The impact of oil price shocks on the stock market return and volatility relationship. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*
- Kilian, L. (2008). The economic effects of energy price shocks. *Journal of Economic Literature*
- Kilian, L. (2008a). A comparison of the effects of exogenous oil supply shocks on output and inflation in the G7 countries. *Journal of the European Economic Association*.
- Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American Economic Review*.
- Kilian, L. and Park, C. (2009). The impact of oil price shocks on the U.S. stock market. *International Economic Review*.
- Kilian, L. and Vega, C. (2011). Do energy prices respond to U.S. macroeconomic news? A test of the hypothesis of predetermined energy prices. *The Review of Economics and Statistics*.